

DOI: 10.5281/ZENODO.11637215

**ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ «ДОШКІЛЬНА – ПОЧАТКОВА – ВИЩА
ОСВІТА»**

*Features of the Development of Interpersonal Relations of a Person in the System
“Preschool – Primary – Higher Education”*

Oleksandr Khrapko

Graduate student

Hrihorii Skovoroda University in Pereyaslav (Ukraine)

E-mail: alekskhrapko@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-0514-3471>

Abstract

The paper is dedicated to the study of the peculiarities of the development of interpersonal relations of a person in the system of “preschool – primary – higher education”. Based on the theoretical analysis of the works of famous researchers, the author examines the key aspects of the formation of social skills, emotional intelligence and communicative abilities at various stages of the educational process. The article highlights the role of educational institutions in creating a conducive environment for the development of healthy interpersonal relationships, and highlights challenges such as conflict, bullying and the impact of digital technologies. The author emphasizes the importance of educational programs, trainings and interactive methods for the development of interpersonal interaction skills. The conclusions outline the prospects for further research, including the study of specific problems at each educational stage and the development of innovative approaches to their solution.

Key words: *interpersonal relations, preschool education, primary education, higher education, skill development.*

Вступ

Міжособистісні стосунки відіграють ключову роль у житті кожної людини та значною мірою формуються у процесі здобуття освіти. Починаючи з дошкільного віку особа проходить низку етапів, на кожному з яких розвиваються різні аспекти міжособистісної взаємодії. Ці стосунки впливають на формування особистості, комунікативних навичок, емоційного інтелекту та готовності до співпраці.

Метою роботи є теоретичний аналіз проблеми міжособистісних стосунків людини в системі «дошкільна – початкова – вища освіта».

Методи та методики дослідження

Здійснено теоретичний аналіз літератури, присвяченій проблемі міжособистісних стосунків у різних освітніх середовищах. Зокрема, в роботі згадуються напрацювання таких дослідників як О. Авраменко, І. Бойко, І. Коломієць, О. Литовченко, І. Середницька, О. Столяренко та інших, систематизовані існуючі дослідження про особливості розвитку міжособистісних стосунків на різних етапах освіти (дошкільна, початкова, середня і старша школа, вища освіта), виявлено ключові аспекти та виклики у цій сфері.

Результати

Дошкільний вік є визначальним періодом для формування міжособистісних стосунків дитини. На думку О. Авраменко, саме в цей час закладаються основи для розвитку соціальних навичок, емоційного інтелекту та вміння взаємодіяти з іншими людьми. У дошкільному віці діти починають усвідомлювати себе як окрему особистість та виявляють інтерес до спілкування з однолітками. Саме в цей період вони вчаться

налагоджувати перші дружні зв'язки. Ігри, спільні заняття та взаємодія під час різноманітних видів діяльності сприяють розвитку навичок співпраці, вмінню ділитися, поважати інших та знаходити компроміси (Авраменко, 2014: 11).

О. Литовченко зазначає, що школа є важливим середовищем, де розвиваються міжособистісні стосунки дітей молодшого шкільного віку. У цей період соціальна сфера учнів значно розширюється, оскільки вони взаємодіють не лише з батьками та вчителями, а й з однокласниками, іншими дорослими та дітьми у шкільному середовищі. Саме тому школа відіграє ключову роль у формуванні та розвитку комунікативних навичок і навичок міжособистісної взаємодії (Литовченко, 2019: 163).

І. Коломієць вказує на те, що в середній та старшій школі міжособистісні стосунки набувають нового виміру та значення. Цей період характеризується значними змінами в емоційному, фізичному та когнітивному розвитку підлітків, що безпосередньо впливає на їхні взаємини з однолітками та дорослими (Коломієць, 2016: 245).

На думку О. Столяренко, студенти стикаються з новими викликами – необхідністю самостійного прийняття рішень, управління часом, встановлення балансу між навчанням та особистим життям. Ці виклики вимагають розвинених навичок міжособистісного спілкування, вміння працювати в команді та ефективно взаємодіяти з одногрупниками, викладачами та адміністрацією університету (Столяренко, 2010: 57).

Робота в командах викладачів та студентів формує навички міжособистісної взаємодії, уміння розподіляти ролі, враховувати різні точки зору, знаходити компроміси та досягати синергії зусиль. Ці навички є критично важливими для майбутньої професійної діяльності та кар'єрного зростання.

Одним із найпоширеніших викликів у міжособистісних стосунках є конфлікти та булінг. Конфлікти можуть виникати через різні причини, такі як непорозуміння, несумісність характерів, відмінності в поглядах чи інтересах. Якщо конфлікти не вирішуються конструктивно, вони можуть призводити до тривалих негативних наслідків для задіяних сторін.

Розвиток цифрових технологій та соціальних мереж вніс нові виклики до міжособистісних стосунків. Віртуальне спілкування, хоч і має певні переваги, але не може замінювати безпосередній особистий контакт, що є важливим для розвитку соціальних навичок. Соціальні мережі можуть сприяти поширенню кібербулінгу, порушень конфіденційності та інших негативних явищ, що можуть зашкодити міжособистісним стосункам.

Освітні заклади відіграють ключову роль у формуванні та розвитку міжособистісних стосунків здобувачів освіти. Вони можуть впливати на цей процес різноманітними способами та на різних рівнях. Навчальні програми та спеціалізовані тренінги є потужним інструментом розвитку здорових міжособистісних стосунків. Вони можуть бути інтегровані у навчальні плани та позааудиторну роботу на всіх рівнях освіти – від дошкільних закладів до університетів. Такі програми та тренінги можуть охоплювати різні аспекти міжособистісної взаємодії, такі як: (1) розвиток емоційного інтелекту та навичок управління емоціями; (2) ефективна комунікація та вирішення конфліктів; (3) побудова здорових стосунків та встановлення меж; (4) лідерські якості та командна робота; (5) вплив соціальних мереж на міжособистісні стосунки.

Освітні заклади також відіграють важливу роль у створенні сприятливого середовища для розвитку здорових міжособистісних стосунків, що включає:

– впровадження ефективних політик та процедур для вирішення конфліктів та проблем (наприклад, протидія булінгу, дискримінації);

- заохочення взаємоповаги, толерантності та різноманітності у стосунках;
- забезпечення безпечного та комфортного простору для спілкування та взаємодії;
- підтримка ініціатив, спрямованих на зміцнення міжособистісних зв'язків.

Використання інтерактивних методів навчання, таких як рольові ігри, дискусії, практичні вправи, допомагає учням та студентам засвоїти важливі навички на практиці.

Висновки

Міжособистісні стосунки є невід'ємною частиною життя кожної людини і відіграють ключову роль у її всебічному розвитку. Від дошкільного віку до навчання у вищій школі та далі, здобувачі освіти проходять низку етапів, під час яких формують комунікативні навички, емоційний інтелект, уміння працювати в команді та встановлювати професійні контакти. Позитивний досвід міжособистісної взаємодії сприяє розвитку впевненості в собі, толерантності, лідерських якостей та готовності до співпраці. Здорові міжособистісні стосунки є запорукою успішної соціалізації, психічного здоров'я та гармонійного особистісного зростання.

Перспективами подальших досліджень є: (1) вивчення специфічних викликів та проблем, пов'язаних з міжособистісними стосунками на різних етапах освіти (дошкільна, початкова, середня, вища), та розробка відповідних стратегій їх подолання; (2) дослідження впливу цифрових технологій та соціальних мереж на міжособистісні стосунки здобувачів освіти, вивчення явищ кібербулінгу та пошук ефективних шляхів їх попередження; (3) аналіз ефективності існуючих навчальних програм та

тренінгів з розвитку міжособистісних навичок, а також розробка нових інноваційних підходів до навчання в цій сфері; (4) вивчення ролі сім'ї та батьківського впливу на формування здорових міжособистісних стосунків дітей, а також шляхів підвищення обізнаності батьків з цього питання; (5) дослідження міжкультурних аспектів міжособистісних стосунків в освітньому середовищі та розробка підходів до формування толерантності та взаєморозуміння між представниками різних культур.

Література

- Авраменко, О.О. (2014). Соціалізація дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу. *Автореф. дис. канд. пед. наук*. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського.
- Бойко, І. (2018). Особливості міжособистісної взаємодії в підлітковому віці. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія*, 68, 3-12.
- Коломієць, І. (2016). Особливості міжособистісного спілкування у підлітковому віці та шляхи його корекції. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 7(63), 243-249.
- Литовченко, О. (2019). Особливості міжособистісного спілкування учнів середньої школи. *Наукові записки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Педагогічні науки*, 53, 162-166.